

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Status "Terakreditasi"
Jl. K.H. Achmad Dahlan No. 76 Telp : (0354) 771576 Kediri

SURAT TUGAS

Nomor: 876 /C/FKIP-UNP/V/2012

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sulistiono, M.Si

Jabatan : Dekan FKIP

Menugaskan kepada nama-nama berikut di bawah ini untuk mempublikasikan karyanya bersama mahasiswa yang dibimbing pada Seminar Nasional 5 Mei 2012 di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kediri, 4 Mei 2012

Dr. Sulistiono, M.Si

Lampiran :

No.	Nama
1	Drs. Samijo, M.Pd.
2	Aan Nurfahrudianto, S.Pd., M.Pd.
3	Feny Rita Fiantika, M.Pd
4	Dian Devita. Y, S. Pd
5	Suryo Widodo, M.Pd.
6	Yuni Katminingsih, S.Pd, M.Pd
7	Bambang Agus Sulistyono, S.Si
8	Drs. Darsono

Kediri, 4 Mei 2012

KDD Sulistyono, M.Si

Sertifikat

Diberikan kepada :

FENY RITA FIANTIKA, M.Pd.

atas partisipasinya sebagai:

PEMAKALAH

DENGAN JUDUL

**Menanamkan Pembelajaran Berkarakter Melalui Model
"Kenduri" Pada Mata Kuliah Proses Belajar Mengajar
Matematika Mahasiswa Tingkat II Prodi Matematika
Di Universitas Nusantara PGRI Kediri**

**Seminar Nasional Pendidikan Matematika dengan tema :
" Aplikasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Matematika "**

Diselenggarakan oleh
Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
pada tanggal 5 Mei 2012

Surabaya, 5 Mei 2012
Rektor,

Drs. H. Sutijono, MM.

PROSIDING

Seminar Nasional

Pendidikan Matematika 2012

Surabaya, 05 Mei 2012

**Aplikasi Pendidikan Karakter
dalam Pembelajaran Matematika**

**Jurusan Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya**

2012

**MENANAMKAN PEMBELAJARAN BERKARAKTER MELALUI MODEL
"KENDURI" PADA MATA KULIAH PROSES BELAJAR MENGAJAR
MATEMATIKA MAHASISWA TINGKAT II PRODI MATEMATIKA DI
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Feny Rita Fiantika, M.Pd.

feny_unp@yahoo.com

Dosen Pendidikan Matematika Univ. Nusantara PGRI Kediri

ABSTRAK

Pendidikan merupakan ujung tombak keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan kita sebagai seorang guru dapat membentuk karakter dan moralitas suatu bangsa. Sementara itu, banyak kasus yang terjadi di negeri tercinta ini seperti Korupsi, Kolusi dan nepotisme yang ada di Indonesia. Sebagai pendidik perlu kiranya kita merefleksikan diri terhadap apa yang terjadi dan salah dalam pendidikan di Indonesia. Jika kita telusuri proses pendidikan kita saat ini adalah lebih menekankan kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa dan sedikit sekali menyentuh sisi afektifnya. Padahal dalam suatu proses pembelajaran kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik dapat sekaligus ditanamkan. Kenduri merupakan tradisi Jawa yang sudah berjalan puluhan bahkan ratusan tahun. Pembelajaran kenduri merupakan analogi dari pelaksanaan kenduri pada tradisi Jawa. Pelaksanaan kenduri pada tradisi Jawa lebih dikenal dengan berkumpul bersama-sama untuk menikmati makanan di rumah yang mempunyai hajat. Sementara itu, Model kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok untuk mencapai tujuan bersama dan diakhiri dengan penghargaan. Pembelajaran kenduri mempunyai beberapa kesamaan dengan pembelajaran kooperatif, untuk itu penulis memodifikasi langkah-langkah pembelajaran kooperatif untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran kenduri. Setiap materi perkuliahan mempunyai karakter yang dapat diangkat menjadi kemampuan afektif yang sekaligus dapat ditanamkan pada mahasiswa. Mata kuliah proses belajar mengajar matematika merupakan mata kuliah yang mengajarkan tata laksana belajar mengajar matematika di sekolah. Banyak tema atau topik yang dapat kita angkat dan banyak nilai yang dapat kita tanamkan sekaligus dalam matakuliah ini, misalnya sikap jujur, sikap adil, selalu berpikir positif, konsisten, hidup teratur dan masih banyak nilai yang lain. Untuk menyiapkan guru yang bermartabat maka diperlukan penanaman pendidikan berkarakter melalui kemampuan afektif. Selain mata kuliah proses belajar mengajar matematika masih sangat dimungkinkan untuk mata kuliah lain dapat menanamkan pendidikan berkarakter. Dengan demikian tugas dosen FKIP dalam menyiapkan tenaga guru sebagai pengajar dan pendidik dapat dilaksanakan sekaligus. Seorang dosen FKIP dapat menyiapkan tenaga guru yang mampu mendidik dan membentuk karakter pribadi peserta didik, sudah seharusnya juga tidak saja berpengetahuan, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat. Jika hal ini dilaksanakan oleh semua dosen FKIP dalam menyiapkan tenaga guru di Indonesia maka penulis yakin sedikit demi sedikit permasalahan yang dihadapi bangsa ini akan dapat terselesaikan karena anak bangsa tumbuh melalui tangan dingin guru berkarakter.

Kata kunci : Pendidikan Berkarakter, Pembelajaran Kenduri, Matematika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan amoral sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan kekerasan dalam proses belajar mengajar sampai pada kekerasan dalam rumah tangga, penipuan, korupsi dan kasus ketidakjujuran yang lain semakin marak diberitakan di televisi. Terlepas dari itu semua, patut kiranya kita untuk melihat kembali proses pendidikan sekolah selama ini. Ada dua macam pembelajaran nilai yang selama ini kita ketahui yaitu *by design* dan *by change*. Pembelajaran *by design* menekankan pada penguasaan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik sedangkan *by change* merupakan nilai yang muncul akibat dari efek suatu pembelajaran. Efek yang muncul akibat pembelajaran tsb sangat beragam dan muncul dalam kurun waktu yang relatif lama (Soedjadi, 2001: 43). Kurun waktu yang relatif lama menggelitik peneliti untuk mendesign *by change* melalui penerapan pembelajaran berkarakter. Kurun waktu yang relatif lama dalam membentuk karakter menjadikan fenomena yang harus diteliti. Guru sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan disekolah dan peletak karakter bangsa menjadi ide awal penelitian. Guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap proses pendidikan anak didik di sekolah. Tugas guru di sekolah sebagai pengajar dan sekaligus sebagai pendidik. Tugas guru sebagai pengajar, guru berperan membantu siswa untuk membangun konsep-konsep pengetahuan. Sedangkan sebagai pendidik guru dituntut untuk dapat menanamkan budi pekerti yang luhur sehingga dapat membentuk karakter siswa dengan integritas moral yang kuat. Untuk menyiapkan guru yang dapat membangun konsep yang kuat diperlukan pembiasaan berpola pikir kritis, kreatif dan terbuka. Sedangkan untuk menyiapkan guru yang dapat menanamkan budi pekerti luhur sehingga dapat membentuk karakter siswa diperlukan pembiasaan jiwa kooperatif dalam pembelajaran. Penelitian yang relevan dengan penanaman pembelajaran berkarakter adalah penelitian tentang pendidikan budi pekerti disekolah dilakukan oleh Lisnawati (2007) bahwa pada umumnya (87,5%) masyarakat menganggap bahwa pendidikan budi pekerti tidak cukup diberikan di lingkungan keluarga saja karena tidak setiap orang tua mampu memberikan perhatian serta contoh perilaku yang baik terhadap anaknya. Sebanyak (78,2%) masyarakat menganggap pendidikan pekerti perlu diberikan secara formal di sekolah-sekolah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mewujudkan filosofi guru digugu dan ditiru, sebelum menanamkan budi pekerti pada siswa disekolah hendaknya guru telah mempunyai karakter yang sesuai dengan budaya dan karakter bangsa. Sebesar (75%) masyarakat menganggap bahwa pendidikan budi pekerti tidak cukup diberikan melalui contoh perilaku saja. Hal ini menunjukkan bahwa selain

PENUTUP

Model pembelajaran “kenduri” adalah model pembelajaran kooperatif termodifikasi yang dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran. Namun sebelum menggunakan model tersebut penulis harus mengembangkan perangkat pembelajaran yang meliputi Satuan Acara perkuliahan yang disusun berdasar syntax model “kenduri” dan perangkat penilaian yang memenuhi kriteria baik yaitu valid, reliabel, obyektif dan praktis. Pada tulisan ini belum dicantumkan contoh perangkat pembelajaran model “kenduri” hal ini dikarenakan pengerjaan masih pada tahap validitas logis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. Suhandjono . Supardi . 2006. *Penelitian Tindakan Kelas* Jakarta : Rineka Cipta.
- Ariks. 2007. *Tanamkan Nilai Sumpah Pemuda Melalui Matematika*.
- Fitri Astuti, Ida. 2008. *Mengalikan Pecahan*. Jakarta: Permata Equator
- Hartati, Sri 2008. *Membagi Pecahan*. Jakarta: Permata Equator
- Hudojo, Herman. 1988. *Mengajar Belajar Matematika* . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ibrahim, M. dkk. 2000. *Pembelajaran Kooperatif*. Surabaya : Unesa University Press.
- Junaidi, Syamsul. 2006. *Matematika SMP*. Gelora Aksara Pratama.
- Kundjojo. 2009. *Model-Model Pembelajaran*. Materi Diklat Profesi Guru (PLPG) Rayon 43 / Universitas Nusantara PGRI Kediri
- Lisnawati, Cucu. 2007. Persepsi Masyarakat Terhadap Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah. *Jurnal: Educare*.
- Suherman, Erman. *Modul Program Penyetaraan D-III Guru Sekolah Menengah Pertama*
- Suryanto. 2009. *Penelitian Tindakan Kelas*. Materi Diklat Profesi Guru (PLPG) Rayon 43 / Universitas Nusantara PGRI Kediri
- Ruseffendi. 1998. *Pengajaran Matematika Modern*. Bandung: Tarsito
- Sudjana, Nana. 2008. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Syaodih Sukmadinata, Nana. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Tandiono, Niko. 2009. *Penerapan Model Pembelajaran STAD Untuk Meningkatkan Prestasi Siswa Pada Pokok Bahasan Luas Daerah Segi Banyak Pada Siswa Kelas VI SDN Macanan III, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk Tahun Pelajaran 2009/ 2010*

Tim MKKPBM Jurusan Pendidikan Matematika. 2001. *Strategi Pembelajaran Matematika*, Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia

Tim MKPBM Matematika. 2001. *Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer*. Jakarta : Universitas Pendidikan Indonesia.

VivaNews. Com 2008

Zuriah, Nurul. 2007. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.